

YER OSTI SUVLARI KARYERALARGA TASIRINI ÖRGANISH

M.Mzakirov,

Toshkent davlat texnika universiteti

K.M Djaksimuratov , A.T. Orazaliyev' N.A.Aytbaev,
Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20465732>

Annotatsiya: *Hozirgi vaqtda konchilik korxonalarini rudalarni ochiq usulda qazib olish jarayonlarida konning gidrogeologik sharoiti, yer osti suvlari oqimi va sathi haqida ma'lumotlarga ega bo'lish lozim. Konchilik korxonalarida qazib olish jarayonlarini amalga oshirishda yer osti suvlarining ketma-ket 2 bosqichda kamaygan miqdorini aniqlash bo'yicha tadqiqotlarga asoslangan holda konda yer osti suvlari sathi pasayish holatlari formulalar orqali isbotlab berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ochiq usulda qazib olish, yer osti suvlari, gidrogeologik tadqiqotlar, gidromexanizatsiya uskunalari, filtratsiya, oqim yo'nalishi va tezligi, yer osti suvlari sathi.*

Kirish. Hozirgi kunga kelib konlarni ochiq usulda qazib olish korxonalarida gidrogeologik tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan jarayonlar chuqur ishlashi sharoitida gidromexanizatsiya uskunalari aniqlash orqali ko'pchilik konchilik korxonalarida qazib olish ishlarida suv sathining o'zgarish dinamikasi tog' jinslari va minerallarni o'zlashtirishda katta ahamiyatga ega. Konlarning gidrogeologik sharoitlaridan kelib chiqqan holda yer osti suvlarining konlarga tushishini aniqlashning jahon tajribasidan kelib chiqqan holda gidromexanizatsiya uskunalari yordamida qazib olinadigan ishlar doimiy nazoratda bo'lishi zarur. Yer osti suvlari sathini va oqim yo'nalishini hisoblash usullari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari ta'sirni aniqlash uchun tog' jinslari va rudalarni qazib olish jarayonlari yordamida suv ostida qazib olish va suv sathining pasayishi holatini kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, cho'kindi konlarini o'zlashtirishda gidrokondan foydalanish bir qator xususiyatlarga ega. Mintaqaning gidrogeologik sharoiti bo'yicha kon ishlari minimaldir. Biroq, ma'dan qumini qazish uchun dredgerlardan foydalanish suv sathining pasayishiga olib keladi. Qazishdagi suv sathi kamayishi bilan yer osti suvlari oqimi oshadi. Shu bilan birga, agar suvning tortilishi kirish oqimidan katta bo'lsa, unda suv darajasi qazish rudaning tomiga tushishi mumkin, bu esa kon faoliyatining ishini to'xtatadi va umuman korxonada ish jadvalini buzilishiga olib keladi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, tadqiqot muammosi, bu zaruratdan kelib chiqadi, dredger tomonidan qazib olingan qazish jarayonlarida suvning kerakli darajasini ta'minlash, tomonidan hal qilinadi. Konlarda qazishdagi suv sathining berilgan belgigacha tushish vaqtini hisoblash va oqim yo'nalishi tezligini aniqlashdan iborat bo'ladi. Faqat bu holatda ular

gidromexanik uskunalardan foydalanishni tavsiya qiladilar. Konlarda chuqurini ishlab chiqishda ushbu mezonni qo'llash mumkin emas, chunki suv ruda konining yuzasida emas, balki suvli qatlamlarda mavjud. Shuning uchun, ma'lum foydalanish chuqurdagi suv muvozanatini oqlash zarurligini keltirib chiqaradi, bu esa kon texnikasining uzluksiz ishlashini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Mualliflar, shuningdek, ikkita noaniqlik bilan dinamik dasturlash modelidan foydalanishni taklif qilishdi. Ular tomonidan ishlab chiqilgan kon ishlarining bir vaqtning o'zida optimal rejimlarini aniqlash konlarda qazib olish jarayonlarining uzluksiz ishlashi uchun suv talablarini hisobga olgan holda gidravlik mexanizatsiyalashda kon uskunalari va cho'kindi jinslarni yuvilish holatida tadqiqotlarni o'rgandilar.

Asosiy qism. Konchilik korxonalarida ochiq usulda qazib olish jarayonlaridagi umumiy muammoning ilgari hal qilinmagan qismlarini aniqlash masalalarni ko'rsatadi. Umuman olganda, yer osti suvlarining chuqurga kirishi filtratsiyaga bog'liq suvli qatlamlarning xususiyatlari, chuqurning o'lchami, sathining kamayishi va suv yo'qotilishiga doimiy ravishda bog'liq bo'ladi. Shuningdek, chuqurdagi suv sathi tiklanadigan vaqt davri hal qiluvchi rol o'ynaydi. Konlarda qazish ishlarida yer osti suvlari oqimini aniqlashning umumiy qabul qilingan usuli hisoblanadi. "Oqim sathi" usuli, bunda R_K radiusi formulada berilgan:

$R_K = P/2\pi$: (1) bu erda P - suv ta'minoti konturidagi chuqurning perimetri, m Infiltratsiya ozuqasini hisobga olmagan holda, rejada cheklanmagan suvli qatlam uchun suvning qazishga nisbatan Q oqimi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q = 2.73TS_K / (\lg R_K + \pi a) / R_K \quad (2): m^3$$

Bu erda T - o'tkazuvchanlik, $T = k \cdot m$, K - filtrlash koeffitsienti, m - ruda qatlamining qalinligi, m ; S - darajaning pasayishi, m ; a - gidravlik diffuzivlik, $1 \cdot 10^3 m^2/sutka$.

Berilgan formulada(2) chuqurning kichraytirilgan radiusi o'zgarmagan deb hisoblanadi, ya'ni quduq silindrsimon o'lchamda. Biroq, hosil qilingan chuqurning devorlari egri va shuning uchun yuqoridagi tenglamani amalda qo'llash noto'g'ri deb hisoblayman. Shuning uchun, qachon tadqiqot ishlarini olib borishda suvning kamayishini hisobga olish kerak bo'ladigan qazib olish jarayonlari paytida darajasi suv sathi maydoni kamayishi bilan birga bo'ladi, bu chuqurning perimetri va mos ravishda qisqartirilgan radiusiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun suv oqimini aniqlash muammosini hal qilish chekli farq usuli bilan juda yumshoq qiyaliklarni qazishda er osti suvlari sath o'zgarishi jarayonni vaqtning elementar segmentlariga bo'lish taklif etiladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagilarni aniqlash kerak: suv hajmi va qazib olingan jinslar vaqt birligi uchun ishlab chiqilgan oqim yo'nalishi va tezligi; drenaj va suv oqimidagi suv sathining kamayishi shundan kelib chiqqan holda

drenajdagi suvning 10 m ga tushish vaqtini aniqlash, keyin qaysi qazib olish operatsiyalari to'xtatiladi va suv sathining tiklanish vaqti chuqurlash paytida qazish ishlarida foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish ham zarur. Suv bosgan rudalari konlarini o'zlashtirishda, qazib olish qatlami to'g'ridan-to'g'ri suv ta'minotining qo'shimcha manbalarini jalb qilmasdan amalga oshiriladi. Qazish ishlarida suv sathining pasayish dinamikasini aniqlash vazifasi hal qilingan vaqt birliklari uchun yig'indini hosil qilish usuli bilan tadqiqotlar davomida, vaqt ish bir xil davrga ega bo'lgan vaqt segmentlariga bo'linadi. Ishlayotganda hisob-kitoblarga ko'ra, vaqt oralig'i $\Delta T = 0,1$ kun deb olishimiz mumkin. Keyingi hisob-kitoblarda qiymati ΔT kunlarda aniqlangan, filtrlash koeffitsienti metrlarda hisobga olingan kun, suv ta'minoti esa m^2/kun deb olinadi. Olingan suv va qazib olingan jinslarning hajmi ΔV vaqt birligi uchun quyidagicha belgilangan:

$$\Delta V = Q_0 * \Delta T \quad (3) \quad m^3,$$

bu yerda Q_0 - qazilgan tog' jinslari va suvning vaqt birligidagi hajmi, m^3 .

Konchilik korxonalarida yer osti suvlarining suv oqimini hisoblashning tavsiya etilgan usuli qazish ishlari quyidagi ketma-ketlikka ega:

1. Agar yer osti suvlari chuqurga tushmasa, suv sathi qazish qiymati nisbatan pastga tushsa:

$$\Delta S_0 = \Delta V / F = (\text{const}), \quad m^3 \quad (4)$$

bu erda F - kon tomonidan aniqlanadigan chuqurdagi suv oqimining maydoni geodeziya hujjatlariga asoslanadi, m^2 .

Qazishdagi suv sathining kamayishi suv bosishiga olib keladi, ya'ni formula bilan aniqlanadi:

$$Q_1 = 2.73 * K * m * \Delta S_0 / ((\lg R_K + (\pi a \Delta T)^{1/2}) / R_K), \quad (5) \quad m^3/kun$$

bu erda k - filtrlash koeffitsienti, $12,7 \text{ m} / \text{kun}$; m – konning suv bosgan qismining qalinligi, R_k - chuqurning ekvivalent radiusi; a - gidravlik diffuzivlik, $1 \cdot 10^3 \text{ m}^2/\text{sutka}$.
Shu bilan birga, suv sathining haqiqiy pasayishini aniqlaymiz:

$$S_1 = (Q_0 - Q_1) * \Delta T / F$$

2. Chuqurdagi suv sathini birinchi vaqtga tushirgandan so'ng, bu shart chuqurda yer osti suvlari qazishdagi suv sathiga nisbatan kamayadi va qiymati $S_1 + \Delta S_0$ ga teng bo'ladi.

Sathning kamaygan suv suv oqimi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$Q_1 = 2.73 * K * m * (\Delta S_0 + S_1) / ((\lg R_K + (\pi a 2 \Delta T)^{1/2}) / R_K), \quad m^3/kun$$

ΔT vaqtida suv sathining haqiqiy pasayishi miqdori:

$$\Delta S_2 = (Q_0 - Q_2) * \Delta T / F, \quad m.$$

Umumiy pasayish $S_2, S_1 + \Delta S_2$ ga teng bo'ladi.

Xulosa. Chuqurdagi va undan keyingi suv sathining pasayishi dinamikasini

aniqlash qayta tiklash, vazifa dastlab dredgerning uzluksiz ishlashi bilan hal qilindi. Hisoblardagi texnik ko'rsatkichlari bo'yicha suv sathi pasaygan - 10 m. Shundan so'ng chuqurdagi suv sathining tiklangan qismi bilan tiklanish dinamikasi kuzatildi. Konlarda yer osti suvining ketma-ket 2 bosqichda sathi pasayish miqdorini formulalar yordamida tushuntirdik. Suv oqimini hisoblashning ishlab chiqilgan usuli qazish gidravlik hisob-kitoblar vaqtini sezilarli darajada qisqartirishi va chuqurdan uzluksiz foydalanish ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumabayeva G. CONTROL OF UNDERGROUND WATER IN THE MINE, DETECTION AND PREVENTION OF RISKS //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 159-166.
2. Djaksimuratov K. GROUNDWATER CONTROL IN MINES
3. //Scienceweb academic papers collection. – 2023.
4. Allanazarov B. GEODETIC DIMENSIONING STUDIES AND POINT- DIMENSION LOCATION COORDINATE SCHEME CREATION PROCESSES
5. //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 21-25.
6. Jumabayeva G, Allanazarov B., Joldasbayeva A. STAGES OF OPEN PIT MINING. MINING METHODS AND THEIR PROCESSES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. A1. – С. 236-240.
7. Oteпов P. GEOTECHNICAL REQUIREMENTS AND ADVANCED RESEARCH IN THE FIELD OF CONSTRUCTION IN THE CONSTRUCTION OF MULTI-STOREY BUILDINGS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
8. //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 6 Part 3. – С. 189-195.
9. Mustapaevich D. K. et al. Underground mine mining systems and technological parameters of mine development //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277- 3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 10. – С. 110-117.
10. Djaksimuratov K. MONITORING THE CONDITION OF THE DEPOSIT IN MINING ENTERPRISES. MODERN METHODS OF DETERMINING THE
11. LOCATION OF MINERALS //Scienceweb academic papers collection. – 2022.